

Πυρόλυση Βιομάζας από Αγροδασικά Συστήματα ως Συστατικό για Περιφερειακές Ενεργειακές και Θερμικές Λύσεις και άλλες Αλυσίδες Αξίας

www.af4eu.eu

Εκτός από τη θερμότητα, την ηλεκτρική ενέργεια, το αέριο πυρόλυσης και την παραγωγή πετρελαίου, η πυρόλυση ξυλώδους βιομάζας μπορεί επίσης να παράγει βιομάζα από κάρβουνο. Το τελευταίο εκπληρώνει μια μόνιμη λειτουργία δεξαμενής άνθρακα, καθώς μια μεγάλη ποσότητα άνθρακα δεσμεύεται σταθερά σε αυτό.

Σε σύγκριση με τις μονοκαλλιέργειες ή τις φυτείες μεγάλης κλίμακας, τα αγροδασικά συστήματα χαρακτηρίζονται από υψηλότερη παραγωγικότητα γης. Λόγω της πιο εκτεταμένης παραγωγής, της πολύ χαμηλής ανάγκης για εξωτερικούς πόρους, του χαμηλού κόστους μείωσης του CO₂ και της εξαιρετικής οικολογικής ισορροπίας, η ξυλώδης βιομάζα που παράγεται σε αγροδασικά συστήματα μπορεί να χρησιμεύσει ως πηγή βιοενέργειας, για παράδειγμα. Σε μη γόνιμες περιοχές, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου είναι σημαντικά χαμηλότερες σε σύγκριση με την παραγωγή βιοαερίου και το γερμανικό μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας. Εκτός από την παραδοσιακή καύση σε μονάδες θέρμανσης βιομάζας, η πυρόλυση μπορεί επίσης να ληφθεί υπόψη για ενεργειακή χρήση. Αυτή η τελευταία επιλογή προσφέρει ενδιαφέρουσες εναλλακτικές λύσεις λόγω των ποικίλων επιλογών αξιοποίησής της. Σε θερμοκρασίες περίπου 350 έως 900 °C σε ατμόσφαιρα χαμηλού οξυγόνου, η βιομάζα μπορεί να μετατραπεί σε: (i) θερμότητα ουδέτερη ως προς το CO₂, (ii) ηλεκτρική ενέργεια ουδέτερη ως προς το CO₂, (iii) βιομάζα από κάρβουνο, (iv) αέριο πυρόλυσης, (v) έλαιο πυρόλυσης και (vi) άλλα υγρά εκχυλίσματα με διεγερτική επίδραση στην ανάπτυξη των φυτών.

Εκτός από την υλοποίηση περιφερειακών ενεργειακών εννοιών και θερμικών λύσεων, μπορούν επίσης να παραχθούν προϊόντα για τη βιοοικονομία, τη γεωργία, τη δασοπονία και την κηπουρική, καθώς και για πολυάριθμες βιομηχανικές εφαρμογές βιολογικής προέλευσης. Ταυτόχρονα, μπορούν επίσης να δημιουργηθούν πρόσθετα έσοδα μέσω της εμπορίας πιστοποιητικών CO₂, καθώς η πυρογενής δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα (PyCCS) μέσω πυρόλυσης ταξινομείται ως τεχνολογία αρνητικών εκπομπών λόγω της δυνατότητάς της να δημιουργεί μόνιμες δεξαμενές άνθρακα. Εκτός από τα συστήματα που λειτουργούν σε παρτίδες, υπάρχουν επίσης σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις για συνεχή λειτουργία. Οι τελευταίες έχουν το πλεονέκτημα ότι απαιτούν λιγότερη εργασία και επομένως μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά και οικονομικά.

Daniel Fischer

Ερευνητικό Κέντρο Αγροτικού Τοπίου
Λάιμπνιτς (ZALF), Γερμανία e.V., ομάδα
εργασίας "Αγροτική Οικονομία και
Οικοσυστημικές Υπηρεσίες"

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.